

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА УРОВЕНЬ ЗОНУЛИНА И СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Ярашбаева Асал Умрбековна

Магистрант 1-ого курса по направлению внутренние болезни, Ургенчского государственного медицинского института, Ургенч, Узбекистан

Актуальность. Функциональные гастроинтестинальные расстройства (ФГИР) занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний, наблюдаемых в отделениях гастроэнтерологии, и сопровождаются стойкими клиническими симптомами при отсутствии органической патологии. Современные исследования указывают на важную роль повышенной кишечной проницаемости и дисбиоза кишечной микробиоты в патогенезе ФГИР. Зонулин рассматривается как информативный биомаркер нарушения барьерной функции кишечника, что обосновывает поиск эффективных методов его коррекции

Цель исследования. Оценить влияние пробиотической терапии на уровень сывороточного зонулина, состав кишечной микробиоты и клинические проявления у пациентов с функциональными гастроинтестинальными расстройствами, проходивших лечение в отделе гастроэнтерологии.

Материалы и методы. В проспективное исследование включено 85 пациентов в возрасте 18–55 лет с диагнозом ФГИР, установленным по критериям Rome IV. Пациенты были распределены на группы: больные, получавшие стандартную симптоматическую терапию, и пациенты, получавшие стандартное лечение в сочетании с пробиотиками; контрольную группу составили практически здоровые лица. Проводились клиническая оценка симптомов, определение уровня сывороточного зонулина методом ИФА и анализ кишечной микробиоты по данным копрологического и бактериологического исследования. Продолжительность пробиотической терапии составила 8 недель.

Результаты. У пациентов с ФГИР выявлено достоверное повышение уровня зонулина и выраженные признаки кишечного дисбиоза по сравнению с контрольной группой. Назначение пробиотиков способствовало значительному снижению уровня зонулина, нормализации состава кишечной микробиоты за счёт увеличения количества *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*, а также более выраженному уменьшению болевого синдрома, метеоризма и нарушений стула по сравнению с пациентами, получавшими только стандартную терапию.

Выводы. Функциональные гастроинтестинальные расстройства ассоциированы с повышенной кишечной проницаемостью и нарушением микробиоты кишечника. Пробиотическая терапия в условиях отделения гастроэнтерологии эффективно снижает уровень зонулина, способствует восстановлению микробного баланса и улучшению клинического состояния пациентов, что позволяет рекомендовать её как важный компонент комплексного лечения ФГИР.